

PIBID-FILOSOFIA: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS NO COLÉGIO PE. CHAGAS

Carina Silva¹
Paulo Henrique Ribeiro dos Santos²
Rafaela Machado³
Karoline Cunha⁴
Ethan dos Santos⁵
Iris Maria⁶
Nicolas Winklam⁷
Gabriel Moss Campos⁷
Mateus Ubiratan dos Anjos⁸
Darlan Faccin Weide⁹

Palavras-chave: PIBID; formação docente; ensino de filosofia; Prática pedagógica; relato de experiência.

Resumo: Este relato descreve a experiência vivenciada no âmbito do PIBID-Filosofia entre março e outubro de 2025, no Colégio Estadual Padre Chagas, em Guarapuava-PR, com turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, incluindo uma 1ª série técnica, pelos acadêmicos de Filosofia de diversas séries. As atividades englobaram observação, regência, planejamento didático e participação em formações continuadas, com ênfase no ensino de Filosofia Antiga, Filosofia da Ciência, Filosofia da Linguagem e da Tecnologia. Também foram abordados temas transversais como os direitos da criança e do adolescente e a formação da identidade pessoal na disciplina intitulada Projeto de Vida. A atuação propiciou o desenvolvimento de habilidades pedagógicas, a reflexão sobre os desafios do cotidiano escolar e a essencial articulação entre teoria e prática docente. Os resultados atestam contribuições significativas tanto para a formação inicial dos bolsistas quanto para o efetivo engajamento e aprendizado dos estudantes da educação básica.

Introdução/contextualização

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), da CAPES, incentiva a formação de professores ao promover a inserção de licenciandos na rotina das escolas públicas. No subprojeto de Filosofia da Universidade Estadual do Centro-Oeste

¹ Graduanda em licenciatura de Filosofia - UNICENTRO. Estudante bolsista PIBID. ser.carina@gmail.com

² Graduando em licenciatura de Filosofia - UNICENTRO. Estudante bolsista PIBID. phunicentro2112@gmail.com

³ Graduando em licenciatura de Filosofia - UNICENTRO. Estudante bolsista PIBID. rafaelamachado0909@gmail.com

⁴ Graduando em licenciatura de Filosofia - UNICENTRO. Estudante bolsista PIBID. inflexivell@gmail.com

⁵ Graduando em licenciatura de Filosofia - UNICENTRO. Estudante bolsista PIBID. 08ethansamuelsantos@gmail.com

⁶ Graduando em licenciatura de Filosofia - UNICENTRO. Estudante bolsista PIBID. contatoiris02@gmail.com

⁷ Graduando em licenciatura de Filosofia - UNICENTRO. Estudante bolsista PIBID. gbmoss@gmail.com

⁸ Supervisor PIBID-Filosofia – Colégio Pe. Chagas

⁹ Coordenador do PIBID, área de Filosofia- UNICENTRO.

(UNICENTRO), as atividades são realizadas no Colégio Estadual Padre Chagas, com turmas do ensino médio e técnico. O programa aproxima os acadêmicos da realidade escolar, articulando teoria e prática por meio do planejamento, observação e regência de aulas, sob orientação de docentes da universidade e preceptores da escola.

Desenvolvimento

Foram realizadas diversas observações no Colégio Estadual Padre Chagas com várias turmas diferentes, no intuito de ampliar a compreensão dos graduandos das particularidades de cada ano letivo, conjuntamente com suas dificuldades de operação. Dentre estas observações tiveram aulas de filosofia antiga, medieval, moderna, da tecnologia, questões sobre filosofia da ciência e filosofia política. As atividades observadas também tinham métodos variados, indo de exposição oral, uso de recursos audiovisuais para ilustrar o tema trabalhado, como vídeos e filmes, e utilização do livro didático com leituras e atividades manuscritas. A ampla gama de variedade de temas, juntamente com a diversidade nas turmas nas aulas observadas permitiu aos pibidianos uma noção maior da retenção de atenção dos alunos aos temas apresentados e quais suas preferências em relação ao modo como cada atividade foi apresentada.

Conclui-se uma atividade expositiva na turma do 1º ano C com o tema “*Cinema na Escola: O Mito da Caverna e o Show de Truman*”. A proposta foi desenvolvida pelos pibidianos, com o objetivo de refletir sobre como as aparências e as informações manipuladas podem influenciar a percepção da realidade. A apresentação partiu da relação entre a alegoria platônica do Mito da Caverna e o enredo do filme *O Show de Truman*, que narra a vida de um homem cuja realidade é completamente construída e controlada por uma produção televisiva. Assim como os prisioneiros da caverna acreditam que as sombras eram a única verdade, Truman vive em um mundo de ilusões, sem perceber a manipulação que o cerca.

Durante a exposição, o grupo destacou a importância de questionar as informações que recebemos diariamente, estabelecendo um paralelo entre o mito, o filme e o impacto das fake news na sociedade atual. A principal atividade envolveu a discussão sobre como notícias falsas e conteúdos manipulados podem afetar a vida das pessoas, moldando opiniões e comportamentos de forma semelhante à manipulação da realidade vivida por Truman. A participação do público foi ativa, com perguntas e reflexões sobre o papel da mídia, das redes sociais e da educação na formação de uma consciência crítica. A atividade proporcionou um espaço de diálogo e aprendizado significativo, mostrando a importância de buscar a verdade e desenvolver o pensamento filosófico diante da realidade contemporânea.

Outra prática foi realizada pelos pibidianos na turma 1º ano B uma atividade expositiva utilizando o filme *Ghost in the Shell* (1995) de Masamune Shirow para trabalhar temas como identidade pessoal, a crescente consolidação da tecnologia em nossos tempos e em especial a pergunta: “O que nos faz humanos?”. A atividade consistiu em uma sensibilização ao início, indagando os alunos a pergunta, além de uma breve sinopse e contextualização do filme. Após o filme, a abordagem para a discussão dos problemas apresentados no filme foi em tom descontraído e não-formal, na intenção de deixar os alunos confortáveis a falar quais tinham sido suas impressões sobre as questões levantadas pelo filme.

A discussão foi conduzida pelos pibidianos, mas o objetivo foi deixar os alunos falarem por si mesmos, tendo em mente que alguns deles nunca tinham sido apresentados aos questionamentos que o filme indaga. Através da utilização de uma mídia mais lúdica que as

convencionais, notou-se que a atenção e participação dos alunos aumentou. De modo geral, a atividade foi um sucesso, porém o principal problema constatado pelos pibidianos foi a falta de tempo para a realização da discussão. Com o filme terminado, sobraram poucos minutos para o debate mais aprofundado na questão levantada ao início, o que prejudicou o potencial de discussão que o filme apresentou. A falta de tempo também se mostrou como um desafio aos pibidianos elencaram quais temas seriam mais relevantes a serem discutidos tendo em mente a proposta original da atividade, exercitando assim sua capacidade de improviso e síntese.

No âmbito online, foi desenvolvendo atividades de forma remota com o intuito de aprofundar o estudo filosófico e elaborar propostas didáticas voltadas ao ensino médio. As ações realizadas online tiveram como foco principal a criação e estruturação de planos de aula, atividades reflexivas e materiais didáticos que abordam temas como *O Mito da Caverna*, de Platão; *A Interioridade em Santo Agostinho*; e *O Estoicismo e o Autodomínio das Emoções*.

Durante o período remoto, foram elaborados planos de aulas e atividades sobre o Mito da Caverna, de Platão, com o objetivo de relacionar a alegoria platônica ao desenvolvimento da consciência crítica dos estudantes e à distinção entre aparência e realidade. Organizando uma proposta que relacionava a alegoria platônica com o desenvolvimento da consciência crítica dos estudantes e a distinção entre aparência e realidade. O material foi estruturado com uma narrativa inicial, perguntas problematizadoras e uma atividade escrita reflexiva, voltada à formação do pensamento autônomo.

Em seguida, foram elaborados planos de aula sobre Santo Agostinho e o Estoicismo, ambos com o propósito de promover a reflexão ética e o autoconhecimento dos estudantes. No caso de Santo Agostinho, o enfoque recaiu sobre a noção de interioridade e o conflito entre o bem e o mal presentes no sujeito. Foram produzidos textos-base contextualizando o autor e propondo uma atividade de escrita inspirada nas *Confissões*, em que os alunos puderam expressar seus próprios sentimentos e reflexões. A proposta buscou despertar o autoconhecimento e a escuta de si, aproximando a filosofia da experiência pessoal dos estudantes.

Já o plano sobre o Estoicismo abordou conceitos como razão, serenidade e controle das paixões, sendo desenvolvido sem o uso de textos de apoio, a fim de incentivar o raciocínio autônomo e o debate espontâneo entre os alunos. O foco principal foi trabalhar a noção de liberdade interior, levando os estudantes a reconhecerem o que está sob seu controle e o que não está, um tema de grande relevância ética e emocional para a vida contemporânea.

Resultados

A experiência desenvolvida no âmbito do PIBID Filosofia mostrou-se fundamental para a formação docente, ao articular teoria e prática no contexto real da escola. A elaboração, o planejamento e a execução de atividades filosóficas voltadas ao Ensino Médio evidenciaram o potencial da Filosofia como instrumento de transformação, estimulando a reflexão crítica, o autoconhecimento e a expressão dos estudantes.

O trabalho permitiu o desenvolvimento de competências essenciais à docência, como a atenção à singularidade dos alunos, a elaboração de estratégias que integrem teoria e prática e a sensibilidade para conduzir debates que favoreçam autonomia e pensamento crítico. Verificou-se que diferentes metodologias — textos reflexivos, escrita criativa e debates — ampliam o engajamento e a participação dos estudantes.

A socialização das experiências demonstrou que a prática docente vai além da transmissão de conteúdos: implica criar espaços de escuta, diálogo e valorização das ideias dos alunos. Essa vivência reforçou a importância de uma educação ética, humanizadora e voltada à formação integral. De modo geral, o PIBID contribuiu para o amadurecimento profissional dos bolsistas, fortalecendo a compreensão de que ensinar é um ato de cuidado, diálogo e promoção do conhecimento transformador.

Considerações finais

O PIBID exerce papel decisivo na formação docente ao integrar, de forma institucionalizada, teoria e prática, aproximando o licenciando das demandas reais da sala de aula. A inserção no cotidiano escolar possibilita testar e aprimorar planejamentos, estratégias e formas de avaliação, consolidando competências pedagógicas essenciais.

A vivência no Colégio Estadual Padre Chagas configurou-se como experiência formativa central, articulando observação, planejamento, regência e reflexão. Atividades como o uso de mídias e filmes mostraram-se eficazes para sensibilizar os alunos e tornar o conteúdo filosófico mais significativo.

A experiência contribuiu diretamente para o desenvolvimento de habilidades práticas — como gestão de tempo, condução de diálogos e organização de materiais — e de atitudes pedagógicas, como escuta ativa, respeito à diversidade e flexibilidade metodológica. O contato com a realidade escolar destacou a importância do planejamento realista e da definição clara de objetivos.

Além disso, a abordagem de temas transversais, como direitos humanos e formação da identidade, reforçou o papel ético e crítico do professor de Filosofia. Embora os desafios ainda sejam muitos, o PIBID se coloca como um espaço estratégico de formação, fortalecendo a responsabilidade social, a reflexão pedagógica e o compromisso com a qualidade da educação pública.

Agradecimentos

A CAPES pelo financiamento das bolsas PIBID e ao Colégio Estadual Pe. Chagas pela parceria.

Referências

BRASIL. **Portaria CAPES nº 90**, de 25 de março de 2024. Dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 26 mar. 2024.

PIBID – **FILOSOFIA/UNICENTRO**. Documentos e relatórios internos do PIBID-Filosofia/UNICENTRO (2025). Guarapuava: Universidade Estadual do Centro-Oeste, 2025. Documento interno.

OSHII, Mamoru (Diretor). **Ghost in the Shell**. Produção de Mitsuhsa Ishikawa e Kenji Matsumoto. Japão: Bandai Visual / Manga Entertainment, 1995. 1 DVD (83 min), son., color.

WEIR, Peter (Diretor). **O Show de Truman**: O show da vida. [S.I.]: Paramount Pictures, 1998. 1 DVD (103 min), son., color.

**XXIII SEMANA DE FILOSOFIA &
XIV SEMANA PET-FILOSOFIA:
FILOSOFIA DAS RELIGIÕES
PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS**

**10-14 DE NOVEMBRO
UNICENTRO-CAMPUS SANTA CRUZ**

**GLOBAL
PHILOSOPHY OF
PROJECT 2**

**XXIII Semana de Filosofia e XIV Semana PET/Filosofia
Filosofia das religiões: Perspectivas contemporâneas
10 a 14 de novembro de 2025.
ISSN: 2178-9991**

